

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

KURBANOVA Nilufar Ravshanbekovna

*Xorazm Viloyati FVB HFXO 'M
o'qituvchisi*

(Xorazm viloyati, Urganch shahri)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209586>

FAVQULODDA VAZIYATLARDA HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA TADBIRLARNI REJALASHTIRISH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada hududlarda favqulotda vaziyatlar yuzaga kelganda aholini hayot faoliyati havfsizligini ta'minlash bo'yicha ishlarni rejalashtirish yuzasidan qilinishi lozim bo'lgan ishlar ko'rib chiqiladi. Favqulotda vaziyatlar yuzaga kelganda aholini hayot faoliyati havfsizligini ta'minlash bo'yicha ishlarni, tadbirlarni to'g'ri tashkil qilishlari yuzasidan atroflicha ko'rsatmalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: favquloda vaziyat, favqulotda holat, sog'lom hayot, ta'lim jarayoni, potensial xavf, amaliy ko'nikma, zararli xavflar, qisqa tutashuv, nazariy bilim, tayyorgarlik.

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрена работа, которую следует провести в связи с планированием работ по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций в регионах. В случае возникновения чрезвычайной ситуации были даны подробные инструкции о том, как правильно организовать работу и мероприятия по обеспечению безопасности жизни населения.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, чрезвычайная ситуация, здоровый образ жизни, учебный процесс, потенциальная опасность, практические навыки, вредные риски, короткое замыкание, теоретические знания, подготовка.

PLANNING ACTIVITIES TO ENSURE THE SAFETY OF LIFE ACTIVITIES IN EMERGENCY SITUATIONS

ANNOTATION

In this article, the work that should be done in connection with the planning of work to ensure the safety of life activities of the population in the event of emergency situations in the regions is considered. In the event of an emergency, detailed instructions were given on how to properly organize work and activities to ensure the safety of life of the population.

Key words: emergency situation, emergency situation, healthy life, educational process, potential danger, practical skills, harmful risks, short circuit, theoretical knowledge, preparation.

Favqulodda holat (FH)lar qisqa muddatda sodir bo'ladigan, insonlarga, tabiiy muhitga va moddiy boyliklarga katta darajadagi zarar yetkazadigan voqelikdir. Shu nuqtai nazardan favqulodda holatlarni keng ma'noda, ya'ni xavfning amalda sodir bo'lishi va insonlar sog'ligi hamda hayotiga tahdid solishi deb tushunish mumkin. Favqulodda vaziyatlar (FV) esa obyekt va hudud yoki akvatoriyalarni FHdan keyingi holati bo'lib, odamlarni hayoti va sog'ligiga tahdid solingan, aholi va iqtisodga moddiy zarar yetkazilgan, tabiiy muhit buzilgan holatdir. Ma'lumki, favqulodda holatlar o'ziga xos xususiyatlar ega bo'lib, bu ko'rsatkichlar asosida favqulodda holatlarni ta'riflash mumkin bo'ladi, ya'ni insonlarning oddiy hayot tarzini o'zgarishiga va ularning sog'ligiga zarar keltiruvchi, moddiy boyliklarga talofat yetkazuvchi voqea hodisalar yuz bergan holatga favqulodda vaziyatlar deyiladi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, insonning har qanday faoliyatida potentsial xavf mavjud bo'ladi. Potentsial xavf bu yashirin kuch hisoblanadi, ana shu yashirin kuchni yuzaga kelishi mavjud sharoitni keskin o'zgarishi bilan bo'g'liq. Potentsial xavfni reallikka olib keluvchi sharoit, baxtsiz hodisalarning sabablari deb tushuniladi. Sabablar ma'lum yoki noma'lum ko'rinishda bo'lishi va ular har doim ham mavjud bo'lmasligi mumkin.

Insonlarga tahdid soluvchi xavflar dunyosi juda keng va u tinimsiz o'sib boradi. Ishlab chiqarishda, shaharda, maishiy sharoitda insonga bir vaqtda bir necha noxush omillar ta'sir qiladi. Ma'lum vaqtda ta'sir etuvchi zararli xavflar majmui «inson-atrof muhit» tizimining joriy holatiga bog'liq bo'ladi. Favqulodda holatlarga olib keluvchi barcha sabablarni va ularni identifikatsiyalashni puxta bilish, favqulodda holatlarni oldini olishning asosi hisoblanadi. Shu jihatdan sabablarni favqulodda holatlarni yuzaga keltiruvchi mexanizm deb ham tushunish mumkin. Shunday qilib, ma'lum va noma'lum sabablar natijasida potentsial xavf yuzaga keladi va inson uchun turli xil ko'ngilsiz hamda og'ir oqibatlariga olib keluvchi favqulodda hodisalar (o'lim va kasallanishlar, moddiy zararlar va boshqalar) sodir bo'ladi [1].

Favqulodda vaziyatlarda obyektlarga turli darajada zarar yetib, ishlab chiqarish jarayonini qisman yoki butunlay o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin. Favqulodda vaziyatlar quyidagi holatlarda yuzaga kelishi ehtimoli mavjud. Masalan, tinchlik holatida:

- a) tabiiy ofatlar natijasida;
- b) ishlab chiqarishda avariya, katastrofalar yuz berganda;
- v) tez tarqaluvchi yuqumli kasalliklar yuzaga kelganda sodir bo'ladi.

Urush holatida esa

- a) mamlakatlararo kelishmovchiliklar;
- b) mamlakatlar ichidagi kelishmovchiliklar natijasida vujudga keladi.

Murakkab holatda: yuqoridagi holatlardan bir nechasi bir-biriga bog'liq ravishda yuz berishi natijasida yuzaga keladi. Favqulodda holatlarga insonlar hayotiga zomin bo'luvchi yoki ularga xavf soluvchi, binolarni buzuvchi, moddiy boyliklarni yo'qotuvchi katta maydonlarni egallagan Yong'inlar, suv bosishi, suv toshqini, qor ko'chishi, yer qimirlash, yer ko'chishlari, qulashi, bo'ron va boshqa tabiat hodisalari ham kiradi. Ishlab chiqarish avariylari favqulodda vaziyat yoki ishlab chiqarish texnologiyalarini buzilishi, ularning xavfsiz ishlatish texnologiyalarini buzilishi natijasida sodir bo'lishi mumkin.

Katta ishlab chiqarish avariylari favqulodda vaziyatlar sifatida odamlarni halok bo'lishiga xalq xo'jaligi moddiy boyligini yo'qolishiga, ishlab chiqarish jarayonini buzilishiga olib keladi. Favqulodda vaziyatlar ko'p hollarda kutilmaganda tusatdan sodir bo'ladi va ularni to'liq oldini olish mumkin bo'lmaydi. Shu sababli bunday xavf sodir bo'lishi mumkin bo'lgan hududlar aholisi unga qarshi himoya tadbirlariga va ularni asoratlarini tugatishga tayyor bo'lib turishi kerak. Bunda asosiy kuch birinchi o'rinda favqulodda vaziyat hududidagi aholini qutqarishga so'ng moddiy boyliklarni asrashga qaratilgan bo'lishi kerak.

Favqulodda holatlardan himoyalanihga qaratilgan tadbirlar tizimi asosan quyidagilarni o'z ichiga oladi:

-favqulodda holatlarni retrospektiv tahlil qilish; tayyorgarlik ishlarini olib borish;

-favqulodda holatlar davrida harakatga tayyorlanish; favqulodda holatlar oqibatlarini bartaraf etish va h.k.

Favqulodda holatlarni oldindan bilish tabiiy ofatlar, avariylar va halokatlar vaqtida yuz beradigan holatlar va sharoitlarni taxminlab aniqlashga asoslangandir. Bunda, uncha to'liq va aniq bo'lmagan ma'lumotlar asosida favqulodda holatlar sodir bo'lish ehtimoli bor rayon hamda favqulodda holatlarning xarakteri va masshtabi baholanib, favqulodda holatlar oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan ishlarining xarakteri va hajmi taxminan belgilanadi. Aholini favqulodda holatlar vaqtida himoya qilish ularning salbiy oqibatlarga olib kelish xavfini oldini olish yoki ta'sir darajasini maksimal kamaytirishga qaratilgan kompleks tadbirlar majmuidir.

Aholini favqulodda holatlardan himoyalash samarasiga favqulodda holatlarda xavfsizligini ta'minlash printsiplarini to'liq hisobga olish va uning barcha vositalari hamda usullaridan unumli foydalanilgandagina erishiladi [2].

Favqulodda holatlarga hayot xavfsizligini ta'minlash tamoillari ularni amalga oshirish belgilariga ko'ra uch guruhga bo'linadi;

1. *Oldindan belgilangan tayyorgarlik ishlari.* Bunga favqulodda holatlarning xavfli va zararli omillaridan himoyalanihga qaratilgan shaxsiy va jamoa himoya vositalarini gamlash va ularni aholi foydalanishi uchun tayyor holatda saqlash. Hamda xavfli hududlardan aholini evakuatsiya qilish tadbirlarini amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rish kabi tadbirlar kiradi.

2. *Diffirensial yondoshish.* Favqulodda holatlarning mahalliy manbalarini hisobga olgan holda himoya tadbirlarining xarakteri va hajmi belgilanadi.

3. *Kompleks tadbirlar.* Favqulodda holatlardan himoyalanihning barcha vositalari va usullaridan samarali foydalanish bilan bir qatorda zamonaviy texnosotsial muhitdagi hayot faoliyatni ta'minlaydigan boshqa barcha tadbirlarni amalga oshirishni ko'zda tutadi [1].

Favqulodda vaziyatlarda hayot faoliyati xavfsizligini ta'minlash metodlari va munozara. Favqulodda holatlar muammosi juda keng ko'lamli bo'lib, tabiiy ofatlar, sanoat avariylari va transport halokatlari, urush holatida dushman tomonidan turli xil qiruvchi qurollarni ishlatilishi favqulodda holatlarni keltirib chiqaradi.

Favqulodda holatlar kutilmaganda, qo'qqisdan sodir bo'luvchi, aholining hayot faoliyatiga katta salbiy ta'sir etuvchi, amalda o'rnatilgan jarayonlar turg'unligini buzilishiga, iqtisodga, ijtimoiy sohaga va tabiiy muhitga ta'sir etuvchi holat va hodisalar hisoblanadi. Favqulodda bo'lgan tabiiy ofatlarni mumkin qadar oldini olish yoki ma'lum darajada ularning zararini kamaytirish mumkin. Buning uchun oldindan ogohlantiriluvchi choralar ko'rilishi, seysmologik, gidrometyerologik stantsiyalarning ma'lumotlariga tayangan holda tabiiy ofatlar xavfi bor hududlar aniqlanilib, evakuatsiya chora tadbirlari ishlab chiqilib xavfsizlik ta'minlanishi lozim [4, 5].

Favqulodda vaziyatlarda (FV) hayot faoliyati xavfsizligi (HFX)ni ta'minlashning rejalashtirish yetakchi funksiyalardan biri bo'lib, uning markaziy bo'g'ini hisoblanadi. Bunda vaqt, resurslar va ijrochilar bo'yicha maqsad va vazifalar aniqlashtirilib, ma'lum hududda HFXni muvafaqqiyatli ta'minlashga imkon beradi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, favqulodda vaziyatlar natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyatning ilmiy basharotlar asosida inson va moddiy resurslarni har tomonlama tahlil qilish va baholash, shuningdek favqulodda vaziyatlarda aholini himoya qilish nazariyasi va amaliyotining erishilgan rivojlanish darajasiga asoslanadi.

Hayot faoliyati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tadbirlarni rejalashtirishning yakuniy natijasi ma'lum bir turdagi hujjat-rejani tuzishdir. Rejada aniq ko'rsatkichlar (ish turlari, tadbirlar); ushbu ishlarni bajarish muddatlari, rejani bajarish uchun zarur bo'lgan resurslar (turlari, soni, manbalari); rejaning har bir bandini bajarish uchun mas'ul shaxslarga ko'rsatmalar; rejaning bajarilishini nazorat qilish usullari aniq aks etishi shart. *Rejaning matn qismi ikki qismdan iborat bo'lishi mumkin:*

- birinchi bo'limda favqulodda vaziyat natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyatni baholash uchun xulosalar berilgan;

- ikkinchi bo'limda favqulodda vaziyat tahdidi va yuzaga kelganida aholining xavfsizligini ta'minlash choralari ko'rsatilgan.

Bunda favqulodda vaziyat haqida aholini ogohlantirish tartibi:

- razvedka va kuzatuvni tashkil etish;

- qutqaruv va boshqa shoshilinch ishlarni amalga oshirish uchun kuch va vositalarni tayyorlash;

- favqulodda vaziyatlarning oldini olish va oqibatlarini yumshatish bo'yicha chora-tadbirlar;

- odamlar va moddiy boyliklarni himoya qilish bo'yicha tadbirlarni jadal o'tkazish;

- tibbiy yordam, dozimetrik va kimyoviy nazorat;

- ishlab chiqarishni muammosiz to'xtatish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish tartibi;

- odamlarni himoya qilishni tashkil etish; evakuatsiya tadbirlarini tashkil etish;

- boshqaruvni tashkil etish; turli sharoitlarda qutqaruv va boshqa shoshilinch ishlarni bajarish

tartibi;

- yuqori organlarga, favqulodda vaziyatlar komissiyasiga hisobotlarni taqdim etish tartibi bayon qilinadi.

Rejaga turli xil ma'lumot va materiallar (grafik, matnli) ilova qilinishi mumkin. Reja tarkibi jihatdan aniq va to'liq, taqdimotda juda qisqa, iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq va obyektning haqiqiy imkoniyatlarini aks ettirishi kerak. Avariya, falokatlar va tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etish ishlarini tashkil etish, mamlakat avariya-qutqaruv xizmati harakatlariga doimiy tayyorgarligini ta'minlash, shuningdek, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan avariya va halokatlarning oldini olish chora-tadbirlari ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi ustidan nazoratni amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlat komissiyasi tashkil etiladi. Respublika hududlari, viloyatlari, shaharlari va tumanlaridagi tabiiy ofatlar, avariya va falokatlar oqibatlarini bartaraf etish maqsadida doimiy faoliyat ko'rsatayotgan favqulodda vaziyatlar komissiyalarini tuzadilar. Favqulodda vaziyatlarning oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha barcha vazifalar imkon qadar qisqa vaqt ichida ma'lum bir ketma-ketlikda bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda aholini favqulodda himoya qilish, favqulodda vaziyat oqibatlari, uni rivojlanishining oldini olish yoki ta'sirini kamaytirish, qutqaruv va boshqa shoshilinch ishlarni bajarishga tayyorgarlik ko'rish vazifalari hal qilinadi. Aholini favqulodda himoya qilish bo'yicha asosiy tadbirlar: xavf haqida ogohlantirish; himoya vositalaridan foydalanish; xulq-atvor rejimlariga rioya qilish; xavfli hududlardan evakuatsiya qilish; tibbiy profilaktika vositalaridan foydalanish va jabrlanganlarga birinchi tibbiy va boshqa turdagi yordam ko'rsatishni nazarda tutadi. Favqulodda vaziyatlarning rivojlanishini oldini olish yoki oqibatlarini kamaytirish uchun baxtsiz hodisalar lokalizatsiya qilinadi, ishlab chiqarishning texnologik jarayoni to'xtatiladi yoki o'zgartiriladi, yong'inlarning oldini olish va o'chirish amalga oshiriladi.

Qutqaruv va boshqa shoshilinch ishlarni bajarishga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha asosiy chora-tadbirlar; boshqaruv organlari, kuchlar va vositalarni tayyor holatga keltirish; vizual razvedkasini olib borish va vaziyatni baholash ko'zda tutiladi. Qutqaruv va boshqa shoshilinch ishlarni bajarish favqulodda vaziyat oqibatlarini bartaraf etishning ikkinchi bosqichining asosiy vazifasidir. Shu bilan birga, aholini himoya qilish va favqulodda vaziyatlar oqibatlarini kamaytirish bo'yicha birinchi bosqichda boshlangan vazifalarni bajarish davom etadi. Qutqaruv va boshqa shoshilinch ishlar doimiy ravishda ehtiyot bilan qutqaruvchilar xavfsizlik chora-tadbirlariga rioya qilish bilan olib boriladi.

Qutqaruv ishlari qurbonlarni qidirish, ularni vayronalardan, yonayotgan binolardan, transport vositalaridan olib chiqish, odamlarni xavfli hududlardan evakuatsiya qilish, jabrlanganlarga birinchi tibbiy va boshqa turdagi yordam ko'rsatishni o'z ichiga oladi. Shoshilinch ishlarga quyidagilar kiradi: yong'inlarni lokalizatsiya qilish va o'chirish, vayronalarni demontaj qilish, qulashga tahdid soladigan inshootlarni mustahkamlash, qutqaruv ishlarini ta'minlash, hududdagi aholini sanitariya-gigiena qoidalariga binoan ko'rikdan o'tkazish, zararsizlantirish, gabsizlantirish, kommunal-energetika tarmoqlarini, aloqa liniyalarini va yo'llarni tiklash, qutqaruv va boshqa shoshilinch ishlarni amalga oshirishda barcha turdagi yordamlar tashkil etiladi.

Bunda jabrlangan aholini joylashtirish, ularni oziq-ovqat, suv bilan ta'minlash, tibbiy, moddiy va moliyaviy yordam ko'rsatishga alohida e'tibor qaratiladi. Uchinchi bosqichda avariya, falokat yoki tabiiy ofat oqibatida zarar ko'rgan hududlarda aholi hayot faoliyatini ta'minlash vazifalari hal etiladi. Shu maqsadda uy-joylarni tiklash yoki vaqtinchalik turar-joy binolarini qurish, energiya va suv ta'minotini, kommunal xizmat ko'rsatish obyektlarini, aloqa liniyalarini tiklash bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Bunga regionni sanitariya tozalash, aholiga yordam ko'rsatish, odamlarni oziq-ovqat, zarur narsalar va boshqalar bilan ta'minlash kiradi. Ushbu ishlarning oxirida evakuatsiya qilingan aholi qaytariladi (qayta evakuatsiya qilinadi). Uchinchi bosqichda xalq xo'jaligi obyektlari faoliyatini tiklash ishlari boshlanadi. Ushbu ishlar qurilish, montaj va boshqa maxsus tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi.

Favqulodda vaziyatlarning ayrim turlarining paydo bo'lishi oldindan taxmin qilinishi mumkin, bunday hollarda rejalarga muvofiq aholini himoya qilish, favqulodda vaziyatlarning oqibatlarini oldini olish yoki kamaytirish hamda qutqaruv va boshqa shoshilinch ishlarni bajarishga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Ushbu tadbirlarning tabiati va hajmi favqulodda vaziyat turiga, ularning mumkin bo'lgan miqyosiga va ularning paydo bo'lishi tabiatiga bog'liq bo'ladi. Aholini himoya qilish uchun quyidagilar amalga oshiriladi: aholini xavf to'g'risida xabardor qilish; himoya vositalarini tayyor holatga keltirish; tizimlar va boshqaruv vositalarining tayyorgarligini tekshirish; aholiga shaxsiy himoya va tibbiy profilaktika vositalarini berishga tayyorgarlik ko'rish; sanitariya va epidemiyaga qarshi tadbirlarni o'tkazish; evakuatsiya qilishga tayyorgarlik ko'rish va agar kerak bo'lsa, xavf ostida bo'lgan hududlar va uchastkalardan aholini evakuatsiya qilish. Favqulodda vaziyatlarning zararli omillari ta'sirini oldini olish bo'yicha quyidagi chora-tadbirlar belgilanadi: rejimlarni o'zgartirish yoki milliy iqtisodiyot obyektlari, energiya, gaz va suv ta'minoti tizimlarining ishlashini to'xtatish; mavjud muhandislik inshootlarini mustahkamlash yoki qurish; yong'inga qarshi tadbirlarni o'tkazish; moddiy boyliklarni evakuatsiya qilish, xavfli hududlardan zahiralalar va qishloq xo'jaligi hayvonlari; oziq-ovqat, oziq-ovqat xom ashyosi, em-xashak va suv ta'minoti manbalarini himoya qilishni nazarda tutadi. Qutqaruv va boshqa ishlarni bajarishga tayyorgarlik ko'rish uchun avariya-qutqaruv xizmati, boshqa kuchlar tayyor holda bo'lishi, shuningdek moddiy resurslar zahiralari yaratiladi. Favqulodda vaziyatlar xavfi to'g'risida ma'lumot, xabar olingandan so'ng, olingan ma'lumotlarning ishonchliligini tekshirish va vaziyat to'g'risida qo'shimcha ma'lumot olish choralari ko'riladi. Aholini himoya qilish va qutqaruv va boshqa shoshilinch ishlarni olib borish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishda har xil favqulodda vaziyatlarda yuzaga keladigan oqibatlarining o'ziga xos xususiyatlari hisobga olinishi kerak. Shu bilan birga, ma'lum bir favqulodda vaziyatning asosiy oqibati boshqa oqibatlarga olib kelishi mumkinligini nazarda tutish lozim. Bunday hollarda himoya choralari mavjud vaziyatning barcha holatlarini hisobga olgan holda murakkab xarakterga ega bo'lishi kerak.

Xulosa. Favqulodda holatlar vaqtida hayot faoliyat xavfsizligini ta'minlash insonning barcha sohadagi faoliyati davrida uning hayoti va sog'ligini saqlashga qaratilgan tashkiliy, muhandis-texnik tadbirlar va vositalar majmuidan iboratdir. Hayot faoliyat xavfsizligini ta'minlash borasidagi tashkiliy-tadbiriy rejaning asosiy yo'nalishlariga favqulodda holatlar sodir bo'lish ehtimolini oldindan bilish va baholash; favqulodda holatlarni sodir bo'lishining oldini olish yoki susaytirish tadbirlarini rejalashtirish hamda ularning ta'sir doirasi masshtabini qisqartirish; favqulodda holatlar vaqtida xalq xo'jaligi obyektlarini turg'un ishlashini ta'minlash; favqulodda holatlar vaqtidagi harakat qoidalari bo'yicha aholini o'qitish; favqulodda holatlar asoratlarini tugatishni ko'rsatish mumkin [6].

IQTIBOSLAR. ЧОККИ. REFERENCES.

1. Bezopasnost jiznedeyatelnosti/Pod red. S.V.Belova.- M.: Visshaya shkola, 2006.–240 s.
2. Bezopasnost jiznedeyatelnosti: Proizvodstvennaya bezopasnost i ohrana truda/ P.P. Kukin i dr. – M.: Visshaya shkola, 2001.- 439 s.
3. Motorniy I.D. Zashita grajdanskix obyektov ot terrorizma: nauchnoprakticheskoye posobiye -M.: izd.dom Shumilovoy I.I., 2005. – 169 s.
4. Nigmatov I., Tojiev M. X. "Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi" Darslik. -T.: Iqtisod-moliya. 2011. -260 b.
5. Tojiev M. X., Nigmatov I., Ilxomov M. X. Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi. -T.: Iqtisod-moliya, 2005. -195 b.
6. Yakubov S.X., Yakubova L.S. Prognozirovaniye i otsenka vozdeystviya opasnix i vrednix faktorov na vodniye i zemelniye resursi//Upravleniye kachestvom na etapax jiznennogo sikla texnicheskix i texnologicheskix sistem: sbornik nauchnix trudov Vserossiyskoy nauchno-texnicheskoy konferensii (27-28 maya 2020 goda). - Kursk: Yugo-Zap. gos.un-t, 2020. – s. 310 – 313.